

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Akmal Faruq

Program Studi: Pendidikan Teknik Elektro

Fakultas: Teknik

Universitas: Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Email: akayfaruq28@student.unnes.ac.id

Dengan ini menyatakan bahwa artikel ilmiah saya dengan judul:

"UX Simpatik dalam Edukasi Digital: Etika dan Retensi Anak Muda"

adalah karya saya sendiri, orisinal, bukan plagiat, dan belum pernah dipublikasikan di media atau jurnal ilmiah manapun, baik dalam bentuk cetak maupun digital.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa artikel ini merupakan hasil plagiarisme atau telah dipublikasikan di tempat lain, maka saya bersedia menanggung segala akibat hukum dan administratif yang timbul, termasuk penarikan artikel dari jurnal yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.

Semarang, 7 Juli 2025

Hormat saya,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Akmal Faruq', with a stylized, cursive script.

Akmal Faruq